

**Ancient Chinese Architectural Modulus : A Comparative Study of
the Wuting (Dance Pavilion) in Gaoping Erlang Temple and Guzhong
Temple (高平二郎庙和古中庙两座舞亭对比研究)**

徐小刚 XuXiaoGang

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

ODI:10.5281/zenodo.17317814.

Abstract: Both buildings adopted the long-chi and short-chi measurement system dating back to the Tang and Song dynasties. The long chi is 10 cun, equivalent to 12 small cun, while the short chi equals 10 small cun. The construction chi used for Erlang Temple is 294 millimeters, while the construction chi used for Guzhong is 296 millimeters. Both buildings adopted the building module, which is very similar to the modern building modules. The column grid planes of the two buildings are squares with a side length of 1 zhang, 6 chi and 5 cun (1 zhang = 10 chi; 1 chi = 10 cun). There are differences in each section along the height direction, with neither the total height nor the total width exceeding 3 zhang and 3 chi.

Key Words: Architectural History; Building Module; Construction Chi; Wangbao Erlang (Temple); Xiatai Guzhong Temple

高平二郎庙和古中庙两座舞亭对比研究

摘要：两座建筑都使用了唐宋以来的大小尺制度，每尺为 10 寸，合 12 小寸。二郎庙营造尺 294 毫米，古中营造尺 296 毫米。两座建筑都使用了建筑模数，此建筑模数与现代建筑模数非常相似。两个建筑的柱网平面是一丈六尺五寸的正方形，高度方向各段呈现出差别，总高不超过三丈三尺，总宽也不会超出三丈三尺。

关键词：建筑史；建筑模数；营造尺；王报二郎；下台古中庙

一、概况

王报二郎庙舞亭和下台古中庙舞亭均位于山西高平市，分属于寺庄镇和神农镇，距离很近，大约只有十公里。两者有很多共同点。两庙宇都是坐北朝南，坐于台地上。两个舞亭均是坐于庙院南侧，与正殿有一定距离，且朝向正殿。两舞亭体量非常相近，柱头阔深均是 5 米左右。两舞亭均坐于 1 米左右的台基上，都是由四根壮硕角柱承托，四条大额式普拍枋交圈于柱顶。两舞亭四面补间铺作都是两朵，都使用真昂，昂头挑起撩檐搏，昂尾压和平搏下，形成檐步架。四角使用了抹角梁，四个转角铺作和八个补间铺作由罗汉枋和柱头枋串为整体，形成稳固的交圈铺作层，脊步架由铺作尾和大角梁尾托起。

两座舞亭的相关研究有很多，从大木作和戏曲文物出发的研究主要如下：

最早对二郎庙舞亭的研究始于冯俊杰先生，2002 年《中国现存时代最早的神庙戏台》一文发表，二郎庙舞亭才为学界所知，据亭基束腰题记确定创建于 1186 年（金大定二十三年）^[1]。其后出版的《山西神庙剧场考》对当时山西已知的神庙剧场进行了系统研究^[2]，以下简称文献 2。文献 2 指出古中庙舞亭也是一坐金代建筑，元明有所补修，原为单开间，解放后学校安装门窗改为三小间。

基于两座建筑的相似性，清华大学的赵寿堂、徐扬、刘畅三位先生在精细测绘的基础上进行了对比研究，公布了部分测绘数据^[3]，本文部分数据引用于此，以下简称文献 3。文献 3 也对碑刻资料和各方观点进行了梳理，排除了古中庙舞亭元代遗构说，认为两座舞亭均是金代舞亭，只是营造时间略有先后。笔者也认同此观点，故以金代时间节点对两遗构进行分析对比。

姜铮先生的《山西高平二郎庙、三峻庙测绘图》一文公布了清华测绘图纸^[4]，以下简称文献 4。罗德胤先生的《中国古代戏台测绘图(一)》^[5]也刊行了二郎庙舞亭部分测绘数据，以下简称文献 5。

何文轩先生的《山西高平炎帝中庙测绘图》一文公布了古中庙舞亭部分测绘数据^[6]，以下简称文献 6。

二、材、平面与营造尺

两座舞亭约 50 公里外，陵川西溪二仙庙有两座梳妆楼也是金代建筑。两楼阁形制相同，与两座舞亭相比有许多相似之处。梳妆楼上屋柱头阔深也大约是 5 米，平面也是正方形，也是歇山顶。体量差异会造成结构方法和设计方法的不同，现三种建筑形制相似、体量相同、尺度相近，又处于同一地区、同一时代。其微小差异增加了可比性，为相互印证，分析尺度

与结构提供了一把钥匙。

西溪二仙庙梳妆楼营造尺为 296.514 毫米，使用了大小尺制度，每尺 10 寸，合 12 小寸。营造时采用了系列模数协调，即以 1 尺为基本模数，4 小寸和 0.4 小寸为分模数。此系列模数也可定义为：基本模数 5 寸，合 6 小寸，分模数 2 小寸，分模数 0.2 小寸。这与 1 尺、4 小寸、0.4 小寸是一样的比例关系，本质相同^[7]。两座舞亭体量不大，以下将采用系列模数 6 小寸、2 小寸、0.2 小寸进行拟合。法式中‘份’是个相对度量单位，是随材等变化的值，此处借用法式‘份’的概念，定义 0.2 小寸为每份，‘份’为固定度量单位，是建筑的分模数。

两座舞亭柱头阔深、用材数据开列如表 1。参照西溪二仙庙用尺，假设营造尺为 296 毫米，表 1 中原始数以此折算为寸和小寸，皆以小寸取整数，反推营造尺再取均值。王报二郎庙舞亭营造尺为 294.006 毫米，下台古中庙舞亭营造尺为 295.762 毫米。测绘数据和当时营造都是有精度的，营造尺精确至毫米以下并无实际意义，分别取整为 294 毫米和 296 毫米。如此可知两座舞亭也采用了大小寸，也使用用了系列模数。

	原始数以每尺296毫米折算			取整数后推算营造尺				294毫米营造尺复核			备注
	毫米	寸	小寸	整数小寸	大寸	0.2小寸倍数	营造尺	折为小寸	相关度		
二郎庙舞亭	材宽	113.9	3.848	4.618	4.6	3.833	23	297.130	4.649	101.06%	文献3
	单材	170.6	5.764	6.916	7	5.833	35	292.457	6.963	99.48%	
	泥道位置足材	245.4	8.291	9.949	10	8.333	50	294.480	10.016	100.16%	
	足材总均值	243	8.209	9.851	10	8.333	50	291.600	9.918	99.18%	
	面阔与进深	4857	164.088	196.905	198	165	990	294.364	198.245	100.12%	
	营造尺均值							294.006			
古中庙舞亭	原始数以每尺296毫米折算			取整数后推算营造尺				296毫米营造尺复核			备注
	毫米	寸	小寸	整数小寸	大寸	0.2小寸倍数	营造尺	折为小寸	相关度		
	材宽总均值	102.1	3.449	4.139	4.2	3.5	21	291.714	4.139	98.55%	文献3
	补间铺作华棋材宽	103.8	3.507	4.208	4.2	3.5	21	296.571	4.208	100.19%	
	足材总均值	246.6	8.331	9.997	10	8.333	50	295.920	9.997	99.97%	
	面阔与进深	4890	165.203	198.243	198	165	990	296.364	198.243	100.12%	文献6
	单材高	175	5.912	7.095	7	5.833	35	300.000	7.095	101.35%	
	足材高	245	8.277	9.932	10	8.333	50	294.000	9.932	99.32%	
营造尺均值							295.762				

两舞亭柱头阔深均是 198 小寸，合 165 寸，如图 2、3、4、7、8、9、11，显然这与西溪二仙庙两梳妆楼上屋相同。

两舞亭用材略有差异，足材和单材差异不大，材宽则相差约 10 毫米。材值若以寸约束，大多不是整数寸。若以小寸约束，则两舞亭足材为 10 小寸，槲 3 小寸，单材 7 小寸，都是整数。两建筑材宽不同，二郎庙舞亭为 4.6 小寸，古中庙舞亭为 4.2 小寸。材值以每份 0.2 小寸约束，则有足材 50 份、单材 35 份，二郎庙舞亭材宽 23 份，古中庙舞亭材宽 21 份。

三、 铺作外跳、踩距与架道

铺作外跳、踩距、架道是相互关联的。如图 4、9，两舞亭柱头平面相同，铺作外跳决定了前后撩檐搏(枋)距，此距离也是架道总平长。在转角处正侧补间铺作的昂尾以及角昂尾、大角梁尾不能冲突，既法式所说的“令勿相犯”，结构上决定了踩距与架道划分是关联的。另一方面檐步平长的设计要考虑椽飞外挑的长度，需关注檐椽外挑与内搭的平衡，进而勾勒出建筑外形。结构关系要用尺度和比例实现，原始数据开列如表 2，分别以 294 毫米和 296 毫米营造尺拟合为小寸、寸、份数，相关度在合理范围内。

表2 两舞亭铺作外跳、踩距与架道相关数据拟合									
营造尺：294毫米									
		原始数			拟合值				备注
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数	
二郎庙舞亭	外跳	369.58	12.571	15.085	15	12.5	99.44%	75	文献3
	两脊步平长	2650	90.136	108.163	108	90	99.85%	540	
	檐步平长	1468	49.932	59.918	60	50	100.14%	300	
	撩檐枋距	5586	190.000	228.000	228	190	100.00%	1140	
	脊步举	960	32.653	39.184	39.6	33	101.06%	198	
	檐步举	823	27.993	33.592	33.6	28	100.02%	168	
	总举	1783	60.646	72.776	73.2	61	100.58%	366	
	面阔与进深	4857	165.204	198.245	198	165	99.88%	990	
	中朵距	1762	59.932	71.918	72	60	100.11%	360	
	左右朵距	1547	52.619	63.143	63	52.5	99.77%	315	
营造尺：296毫米									
		原始数			拟合值				备注
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数	
古中庙舞亭	外一跳	333.31	11.260	13.513	13.6	11.333	100.65%	68	文献3
	总外跳	645.25	21.799	26.159	26	21.667	99.39%	130	
	两脊步平长	3031	102.399	122.878	122	101.667	99.29%	610	
	平枋至泥道	928	31.351	37.622	38	31.667	101.01%	190	
	檐步平长	1573.25	53.150	63.780	64	53.333	100.34%	320	
	撩檐枋距	6177.5	208.699	250.439	250	208.333	99.82%	1250	
	脊步举	1237	41.791	50.149	50	41.667	99.70%	250	
	檐步举	994	33.581	40.297	40	33.333	99.26%	200	
	总举	2231	75.372	90.446	90	75	99.51%	450	
	面阔与进深	4890	165.203	198.243	198	165	99.88%	990	
	中朵距	2166	73.176	87.811	88	73.333	100.22%	440	
	左右朵距	1362	46.014	55.216	55	45.833	99.61%	275	
	面阔与进深	4900	165.541	198.649	198	165	99.67%	990	
	中朵距	2224	75.135	90.162	90	75	99.82%	450	
	左右朵距	1338	45.203	54.243	54	45	99.55%	270	

按营造法式的规则，铺作跳长是以份值度量的，这是以材为设计基准，铺作更趋向于独立的标准部件。但铺作是建筑的一部分，除了规格性之外，还应服务服从于整体。两座舞亭体量都不大，结构精巧，如果使用规格化铺作难免会影响结构。所以这两舞亭的铺作跳长应从大处着手。二郎庙舞亭的撩檐枋距拟合为19尺合228小寸，以此计算铺作外跳为12.5寸，合15小寸，合75份。古中庙舞亭撩檐枋距拟合为250小寸，以此计算铺作外跳为26小寸，外一跳根据原始数拟合为13.6小寸，合68份。如图1、2、3、4、6、7、8、9。

二郎庙舞亭的中踩距72小寸，左右踩距为63小寸，踩距比例为8比7。古中庙舞亭的原始数据文献3与文献6的数据略有出入，文献3数据是多样本求均值，且略晚于文献6，有后发优势，以文献3为准拟合为中踩距88小寸，左右踩距55小寸，两者比例8比5。显然二郎庙舞亭的踩距均匀些。

二郎庙舞亭的前后撩檐枋距为228小寸，檐步平长60小寸，脊步平长54小寸，两者比例10比9。古中庙舞亭前后撩檐枋距为250小寸，檐步平长64小寸，脊步平长61小寸，两架道平长相近。

审视表2及图2、3、4、7、8、9，可以发再一个有趣的现象，外跳、踩距与架道等关键数据的整数性是有所区别的。二郎庙舞亭数据基本都是整数寸，古中庙舞亭数据均为整数小寸，两座建筑都可用份来度量。这说明二郎庙舞亭注重寸，古中庙舞亭注重小寸，但两者都用份。

四、 举屋折屋

两座舞亭各架道平长和举高数据如表 2，取整数如表 3，可见两步架斜率是递增的，这也是古建筑屋坡曲线的根本。计算规则如图 5、10。

		单位：小寸		
		举	平长	斜率
二郎庙舞亭	脊步	39.6	54	0.733
	檐步	33.6	60	0.56
	合计	73.2	114	0.642
		举	平长	斜率
炎帝中庙舞亭	脊步	50	61	0.820
	檐步	40	64	0.625
	合计	90	125	0.72
		数据来自表2		

二郎庙舞亭总举 61 小寸，檐步和脊步总平长 114 小寸。分别截取总举和总平长的 $\frac{8}{7}$ ，分别连线至撩檐榑上皮和脊榑上皮，在平榑垂线上可得平榑举高。这种方法类似于法式中记载的棋头卷杀。如图 5，两条连线确定的平榑举高非常相近，是略有差异的两个数。两条连线交点、两条连线分别截取平榑垂线交点，共计三个点，此三点恰巧重叠是极小概率事件，简明实用的方法是取两个平榑举高的均值。如此可得平榑举高，取整数为 33.6 小寸。

同理古中庙舞亭的折屋也是此方法，验证如图 10。

西溪二仙庙梳妆楼上屋体量与这两座舞楼近似。以类卷杀方法验证如图 12。考虑三坐建筑的相似性，可知采用了相同的折屋算法，均是类似棋头卷杀方式，均是截总举的 $\frac{8}{7}$ 连至撩檐榑，截总平长的 $\frac{8}{7}$ 连至脊榑，两线交点与平榑位置基本重合。

五、 建筑外形

外形数据是建筑的主要参数，主要涉及套兽头、檐飞、鸱吻等。这些构件属于易损件，岁月变迁，多有改易和遗失，对大多数建筑来说都不具备分析拟合的条件。但这些数据恰是建筑最主要的尺度，只能通过相互结构关系和现存构件进行一些推算，进行对比分析。以待方家指正。

1、高度各段

1) 、古中庙舞亭高度各段拟合如表 4，如图 7、8。

表3 两舞亭高度各段数据

		营造尺：294毫米							
		原始数			拟合值				备注
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数	
二郎庙舞亭	台基高(包括土衬)	1000	34.014	40.816	36	30	88.20%	180	文献5
	柱高	3100	105.442	126.531	126	105	99.58%	630	
	大额净高	350	11.905	14.286	14	11.667	98.00%	70	
	总举	1783	60.646	72.776	73.2	61	100.58%	366	文献3
	栌半平歇	120	4.082	4.898	4.8	4	98.00%	24	文献4量取估算
	两层足材	490	16.667	20.000	20	16.667	100.00%	100	
	替木	80	2.721	3.265	3.2	2.667	98.00%	16	
	搏	260	8.844	10.612	10.8	9	101.77%	54	
	不计大额铺作高	950	32.313	38.776	38.8	32.333	100.06%	194	
	计大额铺作高	1300	44.218	53.061	52.8	44	99.51%	264	
	搏上皮至鸱吻上皮	1770	60.204	72.245	72	60	99.66%	360	
通高					300				
		营造尺：296毫米							
		原始数			拟合值				备注
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数	
炎帝中庙舞亭	台明	1075	36.318	43.581	42	35	96.37%	210	文献3、脊搏至鸱吻上现状约合82小寸，按比例关系拟合为78小寸。
	台明至横梁下	2883	97.399	116.878	116	96.667	99.25%	580	
	台明至普拍枋上	3439	116.182	139.419	140	116.667	100.42%	700	
	普拍枋上至檐椽	1143	38.615	46.338	46	38.333	99.27%	230	
	柱高估算				126	105		630	
	大额估算				14	11.667		70	
	铺作高(含大额)				60	50		300	
	总举	2231	75.372	90.446	90	75	99.51%	450	
	台明至脊搏上皮	6812	230.135	276.162	276	230	99.94%	1380	
	脊搏至鸱吻上	2024	68.378	82.054	78	65	95.06%	390	
	估算通高				396	330		1980	
	大额估算				14	11.667		70	文献6
	栌斗平歇估算				5	4.167		25	
	三足材	735	24.831	29.797	30	25	100.68%	150	
撩檐枋	265	8.953	10.743	11	9.167	102.39%	55		

台明上皮至脊搏上皮为 276 小寸，合 230 寸。其中屋举 90 小寸，合 75 寸。铺作各层材梨分明，如图 6，栌斗底至撩檐枋上皮为 46 小寸，大额参考二郎庙舞亭估算为 14 小寸，铺作高为 60 小寸，合 50 寸。柱高 126 小寸，合 105 寸。

台明经历岁月变迁原状已不可考，现状高 1075 毫米，拟合为 42 小寸，合 35 寸。

脊搏上皮至鸱吻上皮 2024 毫米，约为 82 小寸。金元鸱吻很少有原物保留到现在的，历史上多有更换。原物应与现状有所差异，但各次改易或多或少会参照鸱吻原物，也会考虑与建筑比例或配套。据此估算脊搏上皮至鸱吻上皮为 78 小寸，合 65 寸。

如此古中庙舞亭总高拟合为 396 小寸，合 330 寸。

2)、二郎庙舞亭各段高度拟合为表 4，如图 2、3。

柱高 126 小寸，合 105 寸。

铺作由大额及栌斗以上两部分组成。大额高 14 小寸。栌斗底至撩檐枋上皮数据不明确，但各层材梨分明，由一个栌斗平歇、两足材、一替木、一搏构成。依文献 5 中图纸量取估算如表 4，如图 1，栌斗底至搏上皮估算总高为 38.8 小寸。如此铺作总高 52.8 小寸，合 44 寸。

屋举为 73.2 小寸，合 61 寸。

大木部分从台明上皮至脊搏上皮通高为 252 小寸，合 210 寸。

台明高 1000 毫米约 40 小寸，但此数据是以庙院地平计，亭基前尚有石铺作散水高于庙院地平。估算台明高为 36 小寸合 30 寸。

脊搏上皮至鸱吻上皮数据不明，鸱吻体量应与古中庙舞亭的相近。依文献 5 中图纸量取估算脊搏至鸱吻上皮为 72 小寸，合 60 寸。

二郎庙舞亭通高为 360 小寸，合 300 寸。

2、各层平面

1)、二郎庙舞亭各层平面拟合如图 2、3、4，如表 5。

营造尺：294毫米									
	原始数			拟合值				备注	
	毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数		
二郎庙舞亭	台基阔	7650	260.204	312.245	312	260	99.92%	780	文献5
	左右下檐出	1400	47.619	57.143	57	47.5	99.75%	142.5	
	前下檐出	1300	44.218	53.061	54	45	101.77%	135	
	推算滴水瓦出柱心				55.2	46		138	推算
	推算前后滴水瓦距				338.4	282		846	推算
	量取估算套兽头距	9600	326.531	391.837	396	330		990	据文献4量取推算
营造尺：296毫米									
	原始数			拟合值				备注	
	毫米	寸	小寸	小寸	寸	相关度	份数		
炎帝中庙舞亭	台明阔	6300	212.838	255.405	258	215	101.02%	645	文献6
	左下檐出	722	24.392	29.270	30	25	102.49%	75	
	右下檐出	606	20.473	24.568	30	25	122.11%	75	
	台明深	8961	302.736	363.284	363	302.5	99.92%	907.5	
	前下檐出	2217.5	74.916	89.899	90	75	100.11%	225	
	后下檐出	1847.5	62.416	74.899	75	62.5	100.14%	187.5	
	推算亭基阔深				312	260		780	
	翼角距(角飞子头)	8865	299.493	359.392	360	300	100.17%	900	
推算套兽头距				396	330		990		

台明阔拟合为 312 寸，合 260 寸。文献 5 中，前下檐出小于左右下檐出，后下檐出不明，台明现状进深小于面阔。依据对称原则拟合亭基阔深均为 260 寸，合 312 小寸。

飞子头、椽头、滴水瓦头平出均不明，但飞子头距应大于台明阔深。檐步平长 60 小寸，滴水瓦头自擦檐搏平出应小于檐步平长。在此限定条件下取整数，滴水自擦檐搏平出拟合为 52.8 小寸，合 44 寸，滴水瓦头距为 333.6 小寸，合 282 寸，上檐滴水超出台明 1.1 尺。

飞子至角要增出，仔角梁也会增出，套兽头也会增出。估算套兽头较滴水瓦增出 1.5 尺，则套兽头距为 312 寸。但量取文献 4 的图纸，套兽头距至少有 9500 毫米，以此估算套兽头距为 396 小寸，合 330 寸，套兽头较滴水瓦头增出 24 寸。此为建筑的四至。

2)、古中庙舞亭各层平面拟合如表 4，如图 7、8、9

台明现状不规则，南北进深大于东西面阔，且四面下檐出不同，后世改造痕迹明显，原状已不可考。亭基体量应与二郎庙舞亭相近，参考檐飞数据和二郎庙亭基拟合为 260 寸，合 312 小寸。

文献 6 图纸中有翼角距离 8865 毫米，大致是角飞子头的距离，折算为 360 小寸，合 300 寸。角滴水瓦、套兽头都会增出，估算套兽头增出 15 寸，则套兽头距为 330 寸，与通高相同。

3、疑问

两舞亭翼角的疑问。檐头滴水瓦的位置与檐步平长关系密切，滴水瓦自擦檐搏平出不能大于檐步平长。套兽头挑出应与滴水瓦头有一定协调关系，翼角冲出不能太大。以二郎庙舞亭为例，如图 1，二郎庙舞亭的檐出以柱心计为 70.2 小寸，如图 2、3，套兽头平出为 99 小寸。两者相差约 28.8 小寸，折算为约 70 厘米。这两舞亭套兽头挑出远大于滴水瓦。此处是存在疑问的，但测绘数据如此。从结构看，这种小体量建筑，大角梁尾压于屋盖下，合理布列椽子和瓦作，应当支持这种设计。从外形看，两舞亭的四个套兽头距代表着占地面积，是一个占地三丈三尺的正方形，与高度方向各段协调，整体比例优美，应当设计本意。此处的拟合是纠结的，笔者对结构、力学方面的知识欠缺，对古建筑修复施工一无所知，**烦请同好解疑答惑。**

六、 比较

1、结构的变化

如图 1、2、3、4、6、7、8、9，两座舞亭区别起于铺作。古中庙舞亭是五铺作，二郎庙舞亭四铺作，铺作外跳变化引起架道、踩距、屋举的变化。檐步架关系到檐飞挑出距离，进而影响到建筑外形，整体与局部是相互关联的。

如图 11，西溪二仙庙梳妆楼上屋自平坐楼板至脊搏上皮为 228 小寸。上屋与两座舞亭比较，则柱网和铺作都发生了变化。阔深均划分为三开间，使用了四椽栿，上架的支撑由四椽栿和平梁完成，引起一系列的变化。

两座舞亭柱头面阔均是 198 小寸，面阔相同，确定了体量基本相同。在大木作高度方向，以柱头为界可划为柱网层、铺作屋盖层。二郎庙柱高 105 寸，铺作屋盖层也是 105 寸，上下两层同高。古中庙柱高 105 寸，铺作屋盖层 125 寸，上层比下层多 20 寸。西溪二仙庙梳妆楼上屋柱高 100 寸，铺作屋盖层为 90 寸，共计 19 尺合 228 小寸，两个结构层有所变化，并与下屋组合为楼阁。

结构服务于建筑，建筑对结构提出了不同的要求。从三坐建筑可以看出，古时匠人对建筑有深入理解，不拘泥于某种固定样式或样板，能灵活应用各种构造方法。

2、模数应用

只看铺作外跳、架道划分、屋举、面阔进深、柱高、铺作高、柱底至脊搏上皮等大木作的关键数据。

如表 6，如图 1 至 9，三建筑柱高、铺作加屋举、间广都是 5 寸的倍数，5 寸合 6 小寸、合 15 份，此为基本模数。

二郎庙				
	小寸	寸	0.2小寸倍数	2小寸倍数
铺作外跳	15	12.5	75	7.5
脊步平长	54	45	270	27
檐步平长	60	50	300	30
撩檐搏距	228	190	1140	114
面阔与进深	198	165	990	99
中朵距	72	60	360	36
左右朵距	63	52.5	315	31.5
柱高	126	105	630	63
铺作高	52.8	44	264	26.4
屋举	73.2	61	366	36.6
铺作+屋举	126	105	630	63
柱底至脊搏上皮	252	210	1260	126
古中庙				
	小寸	寸	0.2小寸倍数	2小寸倍数
铺作外跳	26	21.667	130	13
二脊步平长	122	101.667	610	61
檐步平长	64	53.333	320	32
撩檐搏距	250	208.333	1250	125
面阔与进深	198	165	990	99
中朵距	88	73.333	440	44
左右朵距	55	45.833	275	27.5
柱高	126	105	630	63
铺作高	60	50	300	30
屋举	90	75	450	45
铺作+屋举	150	125	750	75
柱底至脊搏上皮	276	230	1380	138
二仙庙梳妆楼上屋				
	小寸	寸	0.2小寸倍数	2小寸倍数
铺作外跳	16	13.333	80	8
脊步平长	51	42.5	255	25.5
檐步平长	64	53.333	320	32
撩檐搏距	230	191.667	1150	115
面阔与进深	198	165	990	99
明间阔	102	85	510	51
次间阔	48	40	240	24
柱高	120	100	600	60
铺作高	40	33.333	200	20
屋举	68	56.667	340	34
铺作+屋举	108	90	540	54
柱底至脊搏上皮	228	190	1140	114

表6中的数据都可用整数份度量，份数适用于建筑所有位置。所以0.2小寸（份数）是基本模数5寸的分模数。

观察表6中，铺作外跳、踩距、架道划分等都可用2小寸的倍数表示，但也有例外。2小寸是否可认定为基本模数5寸的分模数呢？是可以的，因为三建筑体量较小，结构精巧富

于变化，当结构与尺寸冲突时，应以结构为主，严格以分模数 2 小寸设计则会影响到结构。所以两舞亭的左右踩距出现了 2 小寸的 31.5 倍和 27.5 的情况，二郎庙舞亭铺作外跳为 2 小寸的 7.5 倍。二仙庙梳妆楼的脊步平长受进深心间广约束，产生了 2 小寸 25.5 倍的情况。

3、比例与外形

三坐建筑均用模数协调，其外形比例如何设计？如图 1 至 11。两舞亭长、宽、高限定在三丈三的一个三维空间内，梳妆楼则限定在四丈四的三维空间内。三坐建筑的外形接近正方形。外形是否有简明比例关系呢？结构上是否支持？

两个舞亭四条大角梁由抹角梁和角柱承托，向内压平榑下，外挑套兽端受力并不大，套兽可挑的更远，两舞亭套兽距都具备设计为 330 寸的条件。自地平到鸱吻上皮，二郎庙舞亭通高为 300 寸，古中庙舞亭拟合为 330 寸。

如图 11，西溪二仙庙梳妆楼上屋四条大角梁尾压夹于平梁与四椽栿间，悬挑平出稳固，套兽头距也是 330 寸。副阶套兽头距拟合为 415 寸，副阶大角梁内端卯入内柱，结构上支持悬挑得更远，具备设计为 440 寸的条件。或者副阶间广也可设计的大些，副阶套兽头距可设计为 440 寸。自室外地平至鸱吻上皮拟合为 440 寸。

如此可知。西溪二仙庙梳妆楼和古中庙舞亭在结构上是支持正方形设计的。二郎庙舞亭接近阔 330 寸、深 330 寸、高 300 寸的长方体，高宽比例为 10 比 11，结构上支持简明比例设计。

以上分析说明：即使始建原物与以上分析有出入，但具备外形按比例营造的条件。

4、其他角度来看外形尺寸

不仅这三坐建筑，现存其他古建筑檐飞、套兽、鸱吻、脊刹等都有改易，几乎没有原物完整保留的，不支持建筑外形尺寸的复核与验证，只能从其他方面考虑。

1)、单体建筑是否需要明确的外形？

单体建筑做为神庙的一部分，需要有明确的四至尺寸，四个套兽头距是实际的占地必须明确，否则神庙整体无从布局。单体建筑对于神庙整体，自身比例则是次要，要体现主次尊卑，注重组合关系，神庙整体的实用功能是最高优先级。所以单体建筑的外形比例要让步于神庙整体。

开列宋、金、元若干舞亭戏台类建筑如表 7，比较可知，同类建筑非常多样，形制不同，在神庙的位置不同，这些不同之处皆是从实际出发，满足使用功能设定。多样的神庙布局和舞亭样式说明，展示单体建筑美感的自身比例不太重要，但外形尺寸必须明确，单体建筑是神庙的一部分。

表7 山西部分宋、金、元舞楼对比

序号	名称	位置	面阔 (毫米)	进深 (毫米)	形制	年代
1	平顺县九天圣母庙舞楼	靠近正殿			阔一间，深五间	宋（建中靖国元年，公元1101年）
2	晋祠莲花台	晋祠中央	8700	8340	露台	宋-元
3	晋祠献殿	西距圣母殿29米，东距莲花台15.5米	12700	7600	阔三间，深四架椽	金（大定八年，公元1168年）
4	柴河后土祠宋代露台	正殿所在院的中央			方形露台	金（天会十五年，公元1137年）
5	高平市西李门村二仙庙露台	紧贴正殿台基，距山门14.18米	13500	6660	露台（位置与月台相似）	金
6	二郎庙舞亭	北距献殿15.6米，庙院南侧	4857	4857	阔深均是一间	1183年（金大定二十三年）
7	古中庙舞亭	北距正殿19.3米，现二进院南侧	4890	4890	阔深均是一间	金
8	泽州冶底岱庙舞楼	北距正殿17.4米，现二进院南侧	5020	5150	阔深均是一间	虽金代创建，元代大修，视为元代遗构
9	阳城县下交村成汤庙舞楼	庙院中央，北距正殿6.35米，南距正德年间乐楼6.65米	9100	7250	阔深均是一间，柱头大额交圈，以辅柱计阔深均三间	金（大安三年，公元1211年）
10	阳城县屯城东岳庙舞楼	北距正殿19.6米	5500	6100	阔深均三间	金（承安四年，公元1199年）
11	阳城县泽城村汤庙舞庭	北距正殿1.65米，南距山门8.4米	7050	1180	阔一间，深三间	金（皇统九年，公元1149年）
12	阳城县封头村汤帝庙舞庭	北距正殿10多米，南距现代戏台约8米	6400	6850	阔深均是一间，柱头大额交圈，以辅柱计阔深均三间	金（大安二年，公元1210年）
13	潞城市李庄武庙元代舞楼	北距献殿8.76米，北距正殿14.34米，南距山门戏台13.5米	4500	4500	阔深均一间	元代
14	临汾魏村牛王庙乐厅		7450	7550		1285年（元至元二十二年）
15	临汾王曲村东岳庙戏台	院中	7250	7250		元代
16	临汾东羊村东岳庙戏台	前距二道山门16.2米，后距头道山门21.3米	7960	7960	阔深均一间	元（至正五年，公元1345年）
17	翼城武池村乔泽庙戏台	院中	9380	9250	阔深均一间，进深间有辅柱	1324年（元泰定元年）
18	翼城曹公村四圣宫舞楼	距原正殿约15米	7650	7450	阔深均一间	元
上表数据取自文献②。						
王澍伟著. 上党神庙剧场研究. 北京: 中国戏剧出版社, 2016.06.						
王澍伟,李爽.新发现的一座金元风格舞楼——山西潞城李庄武庙舞楼考[J].中华戏曲,2019,(第1期).						

2)、模数与建筑比例关系

两座舞亭和梳妆楼的时间节点是金代,此时中国古人已使用了类似现代意义的建筑模数。模数是协调各种材料与外形整尺寸问题的,而非协调建筑比例。当然外形选择整尺寸使用模数也间接解决了外形比例问题,但整尺寸的优先级明显大于比例。以两舞亭为例,柱高同是105寸。二郎庙舞亭大木通高是210寸,比例是1比2。古中庙舞亭通高230寸,比例约为0.4565比1,大木作部分这已脱离了简明比例。

七、小结

1、两座舞亭都遵循大小尺制度,每尺为10寸,合12小寸。二郎庙营造尺294毫米,古中营造尺296毫米。

2、两舞亭均使用了系列模数协调。5寸为基本模数,主要用于间广、柱高、通高等参数尺寸;0.2小寸为分模数主要用于材,5寸为30个0.2小寸,0.2小寸可定义为份;2小寸用于踩距、架道等。此系列模数与1尺、4小寸、0.4小寸性质相同,可理解为系列模数1尺、4小寸、0.4小寸的变通应用。

4、两个舞亭的架道是两种算法,西溪二仙庙梳妆楼上屋架道又是另一种划分,三坐建筑结构有相同之处,但也有差异,显然不是固定的格式化模板。这就说明当时的匠人有灵活的计算规则,善于把握总体与局部,能够熟练驾驭建筑的结构、尺寸、比例三个要素,并能协调三者关系。

[1] 冯俊杰. 中国现存时代最早的神庙戏台[J]. 戏曲研究, 2002, (第1期).

[2] 冯俊杰著. 山西神庙剧场考. 北京: 中华书局, 2006. 12.

[3] 赵寿堂, 徐扬, 刘畅. 算法基因——山西高平两座戏台之大木尺度对比研究[J]. 建筑史, 2018, (第2期).

[4] 姜铮. 山西高平二郎庙、三峻庙测绘图[J]. 中国建筑史论汇刊, 2019, (第2期).

[5] 罗德胤. 中国古代戏台测绘图(一)[J]. 中华戏曲, 2007, (第2期).

[6] 何文轩. 山西高平炎帝中庙测绘图[J]. 中国建筑史论汇刊, 2018, (第1期).

[7] 徐小刚. 中国古代建筑模数—晋城二仙庙. Preprints 2025, 2025011994. <https://doi.org/10.20944/preprints202501.1994.v1>

[8] 王潞伟著. 上党神庙剧场研究. 北京: 中国戏剧出版社, 2016. 06.

[9] 王潞伟, 李爽. 新发现的一座金元风格舞楼*——山西潞城李庄武庙舞楼考[J]. 中华戏曲, 2019, (第1期).

图1 高平二郎庙舞亭补间铺作示意图

单位：小寸

图2 高平二郎庙舞亭侧视图

单位：小寸

图3 高平二郎庙舞亭正视图

单位：小寸

图4 高平二郎庙舞亭柱头仰视示意图

单位：小寸

图5 高平二郎庙舞亭折屋示意图

单位：小寸

图6 高平古中庙舞亭补间铺作示意图

单位：小寸

图7 高平古中庙舞亭正视图示意图

单位：小寸

图8 高平古中庙舞亭侧视图

单位：小寸

图9 高平古中庙舞亭柱头仰视示意图

单位：小寸

图 10 高平古中庙舞亭折屋示意图

单位：小寸

图 1-1 西溪二仙庙梳妆楼正视示意图

单位：小寸

图1 2 西溪二仙庙梳妆楼折屋示意图

